

ASSESSORIA EMPRESARIAL IFRS CONTRIBUI - SB

O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise do Instagram da empresa SB, a fim de identificar os pontos positivos e negativos e sugerir melhorias. Identificamos que as publicações com maior engajamento são os vídeos do Reels, falando sobre promoções e mostrando alguns trabalhos com as clientes, sendo os vídeos de transformação de visual os com maior interação. Para melhorar o engajamento sugerimos que sejam feitas publicações mais frequentes principalmente com os temas citados acima, além de Stories interativos que gerem maior participação dos clientes com a página, aumentando o algoritmo e entrega das postagens. A empresa possui um tempo de resposta rápido, o que agrega muito na relação com seus consumidores. Apesar de possuir uma boa movimentação no feed, as respostas por parte da página são apenas curtidas nos comentários dos clientes. Para uma relação mais próxima interações através de comentários, respondendo às interações: desta forma, ela cria uma relação com os seguidores trazendo importância ao seu comentário. Na biografia do perfil há informações que sugerem ser um perfil profissional de uma única pessoa (cabeleireira, fisioterapeuta) e não de uma empresa com diversos profissionais. Pudemos verificar também que há um link que redireciona ao Whats App, onde ao clicar aparece a opção ao cliente de enviar uma mensagem automática com os dizeres “Olá! Somos da SB e logo retornaremos”. Esta frase deveria ser incluída como resposta automática da empresa à mensagem do cliente, e não da forma que foi utilizada. Por se tratar de serviços de beleza e estética que tem alteração mais constante de valores, sugerimos agregar destaques fixados com os valores de seus serviços e indicando entrar em contato com o link de Whats App disponível na biografia para agendamento. Nota-se que não há uma identidade visual definida pois os posts possuem cores diversas. Existem também posts que fogem da temática do negócio e diminuem a impressão de um perfil profissional, como horóscopo e post de “boa noite”. Também não foi possível identificar um logo da marca. Sugerimos a criação de um logo e que os posts sejam feitos na mesa paleta de cor, a fim de definir uma identidade visual sólida e de fácil identificação para a marca. Além disso, sugerimos que posts não relacionados aos serviços oferecidos sejam feitos nos stories a fim de não poluir o feed. Os destaques existentes possuem apenas uma publicação em

cada, e a maioria não possui nome. Esta ferramenta é muito útil para que os clientes possam conhecer melhor os serviços prestados, e também possibilitam, quando bem utilizados, uma ótima fonte de informações. Dessa forma, sugerimos que os destaques existentes sejam excluídos e substituído por destaques informativos, como por exemplo: “Serviços” demonstrando os serviços oferecidos e valores; “clientes” para repostar as menções nos stories e feedbacks recebidos; “dia-a-dia” para mostrar a rotina do salão e assim por diante.